

IMFAKTOR

REGIONAL JOURNAL OF LEGAL STUDIES

Aug-Sept | 2023

Volume I | Issue 1

Региональный журнал правовых
исследований
Минтақавий ҳуқуқий тадқиқотлар
журнали

ISSN: 2181-40X1
DOI Journal 10.56017/2181-403X1

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР МИНТАҚАВИЙ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОҢ | АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-1 | АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ

REGIONAL JOURNAL OF LEGAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-1 | AUGUST - SEPTEMBER

ТОШКЕНТ - 2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР МИНТАҚАВИЙ ЖУРНАЛИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | REGIONAL JOURNAL OF LEGAL STUDIES

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-40X1-2023-1>

Бош муҳаррир:

Исмилов Б. – юридик фанлар доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Икрамов Ш. – юридик фанлар доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Имомов Н. – юридик фанлар доктори, профессор

Исмаилов И. – юридик фанлар доктори, профессор

Абдурасулова Қ. – юридик фанлар доктори, профессор

Муродов Б. – юридик фанлар доктори, профессор

Каримов Ф. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Очиллов Х. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Гафурова Н. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Усмонов Д. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Бобожонов Л. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Эргашев А. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Номозов Ж. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Инамов Р. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Усмонходжаев О. – юридик фанлар бўйича фалсафа доктори, доцент

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР МИНТАҚАВИЙ ЖУРНАЛИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | REGIONAL JOURNAL OF LEGAL STUDIES

АМОНОВ Азамат Акмал ўғли

Тошкент шаҳар Олмазор тумани ИИОФМБ

хузуридаги тергов бўлими терговчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8265063>

ГУМОН ҚИЛИНУВЧИНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада жиноят процессида гумон қилинувчининг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, суриштирув ва тергов органлари томонидан гумон қилинувчининг ҳуқуқ ва эркинликларини бузиш ҳолатлари ҳамда қонунчиликдаги бўшлиқлар таҳлил қилиниб тақлиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи, ушлаш, ушлаб туриш, ҳимоячи, суриштирувчи, терговчи, прокурор.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ПОДОЗРЕВАЕМОГО

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются случаи нарушения прав и свобод подозреваемого в уголовном судопроизводстве, случаи нарушения прав и свобод подозреваемого и лазеек в законодательстве следственными и подследственными органами, а также предложения и рекомендации.

Ключевые слова: подозреваемый, подсудимый, подследственный, подсудимая, поймать, задержать, адвокат защиты, дознаватель, следователь, прокурор

DISTINCTIVE FEATURES OF ENSURING THE CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOMS OF THE SUSPECT

ANNOTATION

This article analyzes cases of violation of the rights and freedoms of a suspect in criminal proceedings, cases of violation of the rights and freedoms of a suspect and loopholes in legislation by investigative and investigative bodies, as well as suggestions and recommendations.

Keywords: suspect, defendant, defendant, catch, detain, defense lawyer, investigator, investigator, prosecutor

Мамлакатимизда суд-ҳуқуқ тизими фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш, фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатлари ишончли ҳимоя қилинишини таъминлаш, шунингдек аҳолининг одил судловга бўлган ишончини янада мустаҳкамлаш борасида кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилмоқда.

Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг Янги Конституцияси қабул қилиниб, унинг 28-моддасида “Жиноят содир этганликда айбланаётган шахс унинг айби қонунда назарда тутилган тартибда ошқора суд муҳокамаси йўли билан исботланмагунча ва суднинг қонуний қучга кирган ҳукми билан аниқланмагунча айбсиз деб ҳисобланади. Айбланувчига ўзини ҳимоя қилиш учун барча имкониятлар таъминланади.

Айбдорликка оид барча шубҳалар, агар уларни бартараф этиш имкониятлари тугаган бўлса, гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг ёки маҳкумнинг фойдасига ҳал қилиниши керак.

Гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи ўзининг айбсизлигини исботлаши шарт эмас ва исталган вақтда сукут сақлаш ҳуқуқидан фойдаланиши мумкин.

Ҳеч ким ўзига ва яқин қариндошларига қарши гувоҳлик беришга мажбур эмас.

Агар шахснинг ўз айбини тан олганлиги унга қарши ягона далил бўлса, у айбдор деб топилиши ёки жазога тортилиши мумкин эмас.

Озодликдан маҳрум этилган шахслар ўзига нисбатан инсоний муомалада бўлиниши ҳамда инсон шахсига хос бўлган шаъни ва кадр-қиммати ҳурмат қилиниши ҳуқуқига эга.

Шахснинг судланганлиги ва бундан келиб чиқадиган ҳуқуқий оқибатлар унинг қариндошлари ҳуқуқларини чеклаш учун асос бўлиши мумкин эмас”[1] лиги белгилаб қўйилди.

Бундан шуни кўриш мумкинки шахс суд томонидан айбдор деб топилмагунча уни жазолаш мумкин эмас шу билан бирга суриштирувчи, терговчи томонидан айбдор деб топилган шахс ўзига нисбатан ким кўрсатма бераётганлигини билиш ҳуқуқи конституциявий норма билан кафолатлаб қўйилди. Бу билан эндиликда ҳеч бир шахс ўз ўзидан айбдор деб топилмайди яъни шахснинг айби ҳар томонлама исботланиши лозим.

Шахс ЖПКнинг 221-моддасида назарда тутилган асосларга кўра, жиноят содир этишда гумон қилиниб ушланган бўлса ёхуд ишда уни жиноят содир этишда гумон қилишга асос бўлувчи маълумотлар мавжуд бўлса, у жиноят ишида гумон қилинувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилинади.

Гумон қилинувчи деганда, суриштирув ва тергов органларининг аниқ бир жиноятни тергов қилишда кузатув объектига айланган шахсни тушуниш керак. Бундан ташқари, аниқ фактларга асосланиб йиғилган маълумотлар асосида тергов органларида жиноятни аниқ бир шахс томонидан содир этилгани тўғрисида ишончли тахминлар пайдо бўлаётган шахс ҳам гумон қилинувчи деб топилиши мумкин. Шахсдан гумон қилиш учун асос бўладиган маълумотлар бевосита ёки билвосита таърифга эга далиллар йиғиндиси ёки тизими сифатида намоён бўлиб, улар асосида тегишли шахснинг жиноят содир этганлиги тўғрисида шубҳа ҳолатининг мавжудлиги шахс устидан тергов жараёнида тегишли тергов ҳаракатлари ўтказиш учун асос бўлади ва уни иш бўйича гумон қилинувчи сифатида жалб қилишни тақозо этади.

Шахсни гумон қилинувчи сифатида эътироф этиш тўғрисида суриштирувчи, терговчи ёки прокурор қарор чиқаради. Ана шу қарор чиқарилган вақтдан бошлаб гумон қилинувчи шахс жиноят процессуал ҳуқуқининг субъекти ҳисобланади ҳамда муайян ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўлади [1].

Ушлаб турилган шахсларнинг ҳуқуқлари қуйидаги халқаро- ҳуқуқий ҳужжатлар билан кафолатланган: 1948 йил 10 декабрда қабул қилинган «Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси» (3, 7, 10, 11-моддалар); 1966 йил 19 декабрда қабул қилинган «Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт» (6, 9, 14-моддалар);

1984 йил 10 декабрда қабул қилинган Қийноқ ҳамда муомала ва жазолашнинг қаттиқ шафқатсиз, инсонийликка зид ёки кадр-қимматни камситувчи турларига қарши Конвенция» (2-16- моддалар); 1955 йил 30 августда қабул қилинган «Маҳбуслар билан муомала қилишнинг стандарт қоидалари», 1990 йил 14 декабрда қабул қилинган «Маҳбуслар билан муомала қилишнинг асосий принциплари», 1988 йил 9 декабрда қабул қилинган «Қандай шаклда бўлмасин, ҳибсга ёки қамоққа олинган барча шахсларни ҳимоя қилиш принциплари туркуми», 1982 йил 18 декабрда қабул қилинган «Маҳбуслар ёки ҳибсга олинган шахсларни қийноқ ҳамда жазолашнинг қаттиқ, шафқатсиз, инсонийликка зид ёки кадр- қимматини камситувчи турларидан ҳимоя қилишда соғлиқни сақлаш ходимларининг, айниқса шифокорларнинг ролига тааллуқли тиббиёт этикаси принциплари» ва бошқалар [2].

ЖПК 221-моддасига асосан, жиноятни содир этишда гумон қилинган шахс куйидаги асослар мавжуд бўлганда ушлаб турилиши мумкин:

- 1) шахс жиноят устида ёки бевосита уни содир этганидан кейин қўлга тушса;
- 2) жиноят шохидлари, шу жумладан жабрланувчилар уни жиноят содир этган шахс тариқасида тўғридан-тўғри кўрсатсалар;
- 3) унинг ўзида ёки кийимида, ёнида ёки уйида содир этилган жиноятнинг яққол излари топилса;
- 4) шахсни жиноят содир этишда гумон қилиш учун асос бўладиган маълумотлар мавжуд бўлиб, у қочмоқчи бўлса ёки доимий яшайдиган жойи йўқ ёхуд шахси аниқланмаган бўлса.

Юқорида қайд этилганлар шахсни жиноят содир этганликда гумон қилиб ушлаб туриш учун қонуний асос ҳисобланади. Лекин, ишни судга қадар юритиш амалиётида бу борада жиддий муаммолар мавжуд. Жумладан, ЖПКнинг 221-моддаси биринчи қисмидаги «шахсни жиноят содир этишда гумон қилиш учун асос бўладиган маълумотлар мавжуд бўлиб, у қочмоқчи бўлса ёки доимий яшайдиган жойи йўқ ёхуд шахси аниқланмаган бўлса», деган тўртинчи банди мавҳум нормадир.

Ушбу бандда ноошкора маълумотлар назарда тутилмоқда, чунки ошкора этилиши мумкин бўлган маълумотлар ушбу модданинг қолган учта бандларида белгиланган. Мазкур банд ҳар қандай айбсиз шахсни «тезкор ва махфий маълумотлар» ниқоби остида ушлаб олиб келишга, вақтинча сақлаш ҳибсхонасига жойлаштиришга, унга нисбатан ноқонуний усуллар қўлланилишига ва унинг таъсирида шахсдан кўрсатмалар олинишига «кенг йўл очиб беради».

Тезкор-қидирув ҳаракатлари натижасида олинган маълумотларнинг ўзи гумон қилинувчига нисбатан ушлаб туриш тарзидаги процессуал мажбурлов чорасини қўллаш учун етарли бўлмайди. Бу йўл билан олинган маълумотлардан жиноят содир этишда гумон қилинган шахсни ҳуқуқни муҳофаза қилиш идораларига келтириш, сўроқ қилиш ва унинг иштирокида бошқа тергов ҳаракатлари ўтказишда фойдаланиш мумкин. Лекин шахсга нисбатан ушлаб туриш тарзидаги чорани қўллаш ва уни вақтинча сақлаш ҳибсхонаси камераларига юбориш учун гумон процессуал манбалардан олинган фактик маълумотларга асосланган ва процессуал мустаҳкамланган бўлиши талаб этилади [3].

Шу боис ЖПК 221-моддаси иккинчи қисми куйидаги таҳрирда ифодаланиши лозим:

«Ички ишлар органи ходими ёки ҳуқуқни муҳофаза қилувчи бошқа органнинг ходими амалга оширилган ушлаб туриш ҳақида *ушбу кодекснинг 221-моддаси биринчи қисми 1 -3-бандларига асосан* ушланган шахс ички ишлар органига ёки ҳуқуқни муҳофаза қилувчи бошқа органга келтирилган пайтдан эътиборан ўн икки соат ичида, *4-бандига асосан ушлаб турилган ҳолатда дарҳол* прокурорга ёзма шаклда хабар бериши шарт».

Амалдаги жиноят-процессуал қонунчиликда ишни судга қадар юритишда шахсни гумон қилинувчи тариқасида ишга жалб қилиш учун исботланиши лозим бўлган ҳолатларнинг энг кам чегараси белгиланган.

Жумладан, ЖПК 359-моддаси (шахсни жиноят ишида гумон қилинувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш асослари)га кўра, шахс ЖПКнинг 221-моддасида назарда тутилган асослар бўйича жиноят содир этишда гумон қилиниб ушланган бўлса ёхуд ишда уни жиноят содир этишда гумон қилишга асос берувчи маълумотлар мавжуд бўлса, у жиноят ишида гумон қилинувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилинади.

Ҳуқуқшунос олим Д.М.Миразовнинг фикрига кўра, шахс гумон қилинувчи сифатида жиноят ишига жалб қилингандан сўнг унинг жиноят содир этганлигини фош қилиш билан бирга, ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини таъминлаш масаласи туради. Агар гумон қилинувчи ушлаб турилган бўлса, юқоридаги ҳуқуқлардан ташқари ушланганларни ушлаб туриш жойларида бўлиши билан боғлиқ процессуал ҳолатидан келиб чиқиб бир қатор ҳуқуқларга ҳам эга бўлади.

Гумон қилинувчининг Жиноят-процессуал кодексида қайд этилган барча ҳуқуқлари унга нисбатан асоссиз гумон қилишдан ўзини ҳимоя қилиш кафолати ҳисобланади ва жиноят процессининг бошқа иштирокчилари билан жинойий-процессуал муносабатларини вужудга келтиради [4].

Бирор жиноятни содир этишда гумон қилинаётган шахс иш қўзғатилгунга қадар ушланган бўлса ва ЖПКнинг 225-моддаси (ушлаб туриш баённомасини тузиш ва ушлаб туришнинг асослилигини текшириш)да назарда тутилган текшириш ушлаб туришнинг асосли эканлигини тасдиқлаган бўлса, терговчи шахсни ушлаб туриш, иш қўзғатиш ва ишда гумон қилинувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш ҳақида тўхтамга келиб, уларни битта қарорда баён қилади.

Қарорда ушлаб турилган шахс қайси жиноятни содир этишда гумон қилинаётганлиги, Жиноят кодексининг қайси моддасида бу жиноят назарда тутилгани, ушлаб туришнинг сабаб ва асослари, шунингдек шахсни ушлаб туриш, агар жиноят иши илгари қўзғатилмаган бўлса, жиноят ишини қўзғатиш ва уни ишда гумон қилинувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш ҳақидаги қарор кўрсатилиши керак.

Шу мақсадда, фикримизча ЖПКнинг 47-моддаси (гумон қилинувчи)ни янги иккинчи қисм сифатида қуйидаги таҳрирда баён қилиш таклиф этилади:

Шахс қуйидаги вақтдан бошлаб гумон қилинувчи ҳисобланади:

1) *гумон қилинувчи сифатида жиноят ишида қатнашишга жалб этилганлиги ҳақидаги қарор чиққан пайтдан;*

2) *гувоҳ, жабрланувчи жиноят содир этган шахс сифатида кўрсатув берилган ёки унга нисбатан терговга қадар текшируви бошланган вақтдан;*

3) *мазкур Кодекснинг 224-моддасида белгиланган тартибга биноан жиноят содир этганликда гумон қилиниб қўлга тушган вақтдан бошлаб;*

Мазкур Кодекснинг 221-моддасида белгиланган тартибга биноан ушланган гумон қилинувчи фактик жиҳатдан қўлга тушган вақтдан 24 соатдан ортиқ вақт ўтмасидан сўроқ қилиниши керак.

Юқоридагилардан келиб чиқиб айтиш мумкинки ушбу билдирилаётган таклиф келгусида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимлари томонидан қийноқ қўллашни олдини олишга ҳамда қонунларни тўғри қўллашга ва фуқароларнинг ҳуқуқий билимини оширишга хизмат қилади.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. *Миразов Д.М.* Терговга қадар текширув ўтказиш асослари, тартиби ва хусусиятлари: Ўқув қўлланма. – Т., 2016. – Б.36, 37.

2. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига оид халқаро ҳужжатлар. Тўплам / Масъул муҳаррир А.Х.Саидов. – Т., 2004. – Б.212; Содержание под стражей. Сборник нормативных актов и документов / Сост. В.Н.Андреев, Т.Н.Москалькова. – М., 1996. – Б.179-277; Права человека. Сборник международных договоров. Т.1. (часть первая). Универсальные договоры. – Нью-Йорк, Женева: ООН, 1994. – Б.273-481.

3. *Турдиев А.К.* Жиноят ишини қўзғатиш босқичида фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқларига нисбатан жиноят-процессуал ҳуқуқбузарлик-ларнинг содир этилиши: Юрид. фан. номз. ...дисс. – Т., 2007. – Б.71-72.

REGIONAL JOURNAL OF LEGAL STUDIES

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР
МИНТАҚАВИЙ ЖУРНАЛИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.